

PARAVELOSPORTCHILARNI TAYYORLASH JARAYONIDA EGILUVCHANLIK MASHQLARIDAN FOYDALANISH USLUBIYATI

Kunnazarov Alim Muratbayevich

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18409927>

Annotatsiya: Ushbu maqolada paravelosportchilarni tayyorlash jarayonida egiluvchanlik (harakatchanlik) mashqlarining o'рни va samaradorligini oshirishga qaratilgan uslubiyatni ishlab chiqishga bag'ishlangan. Tadqiqot davomida nogironligi bo'lgan sportchilarning jismoniy imkoniyatlari, mushak va bo'g'imlarning harakat amplitudasi, shuningdek, egiluvchanlik darajasiga ta'sir qiluvchi omillar tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: Paravelosport, egiluvchanlik mashqlari, jismoniy tayyorgarlik, uslubiyat, sport reabilitatsiyasi, harakat amplitudasi, nogironligi bo'lgan sportchilar, mushak elastikligi, sport mashg'ulotlari, jarohatlarning oldini olish.

Kirish. Respublikamizda paravelosportchilar tayyorgarligini rejalashtirish omillari va sharoitlari to'g'risidagi adabiyotlarni o'rganish va tahlil qilish yosh-o'smir paravelosportchilarning mashg'ulot jarayoniga yuklamalar me'yorlarini ishlab chiqish bo'yicha ilmiy-amaliy tadqiqotlar olib borilmoqda. "Parasport bo'yicha qobiliyatli yosh sportchilarni aniqlash hamda ular orasidan xalqaro sport maydonlarida munosib qatnashishni ta'minlashga qodir bo'lgan professional sportchilarni tayyorlash mahorati va ko'nikmalarini rivojlantirishga yo'naltirilgan zamonaviy hamda samarali o'qitish dasturlari va usullarini joriy etish" borasida izchil chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Tayyorgarlik bosqichlaridagi paravelosportchilarning mashg'ulot tuzilishiga ta'sir ko'rsatuvchi uning mazmuni va tashqi omillarini o'zgarishidan kelib chiqib yuklamalarni me'yorini tizimlashtirish muhim hisoblanadi. Bu esa mashg'ulot mazmuni va tuzilishiga o'zgartirishlar kiritish bilan (mashqlar majmualari, asosiy va qo'shimcha mashg'ulotlar soni, ularning ketma-ketligi, yuklamalar va dam olish oraliq me'yorlari) yosh-o'smir paravelosportchilarning boshlang'ich tayyorgarlik bosqichlariga mashg'ulot yuklamalar metodikasini ishlab chiqish hamda mashg'ulot jarayonini rejalashtirish masalalari tadqiqot ishi mavzusining dolzarbligi va uning zaruratini belgilab beradi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 24-yanvardagi PF-5924-son "O'zbekiston Respublikasida Jismoniy tarbiya va sportni yanada takomillashtirish va ommalashtirish chora-tadbirlari to'g'risida", O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 18-maydagi PF-5114-son «Paralimpiya harakatini rivojlantirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida»gi farmonlari, 2021-yil 24-sentyabrdagi PQ-5251-son "Velosportni rivojlantirishga doir kompleks chora-tadbirlar to'g'risida", 2021-yil 5-noyabrdagi PQ-5280-son "Sport-ta'lim muassasalari faoliyatini 2025-yilgacha rivojlantirish dasturi to'g'risida"gi qarorlari va mazkur sohaga tegishli boshqa me'yoriy-huquqiy xujjatlarda belgilangan vazifalarni amalga oshirishda muayyan darajada xizmat qiladi.

Tadqiqot maqsadi. Paravelosportchilarni tayyorlash jarayonida egiluvchanlik mashqlaridan foydalanish uslubiyati bo'yicha taklif va tavsiyalarni ishlab chiqishdan iborat.

Tadqiqot vazifalari. Paravelosportchilar organizmini tiklash uchun mashg'ulotlardan so'ng mushaklar deformatsiyasini oldini olishda cho'zilish mashqlar majmuasini ishlab chiqish.

Tadqiqot usullari va tashkil etilishi. Yosh paravelosipedchilarning tanasi velosipedda mashq qilish jarayonida ajoyib ko'rsatkichlarga, shuningdek, jismoniy tayyorgarlikni rivojlantirishga va egiluvchanlik kabi muhim sifatni fitnes uskunalari yordamida

rivojlantirishni yaxshilashga qodir. Nazorat guruhi velosiped murabbiyi tomonidan olib borilgan standart dasturga amal qildi. Qish mavsumida mashg'ulot jarayoni velosipedda mashqlar va umumiy jismoniy tayyorgarlik uchun mashqlardan iborat bo'lgan: skameykadan sakrash, uzunlikka sakrash, tortishish, qiya skameykada qorin bo'shlig'i mashqlari, futbol o'ynash tavsiya qilingan. Yozda avtomagistralga chiqish imkoniyati bo'lgan ko'chada velosport mashg'ulotlari o'tkazildi, unda tezlikni oshirish, intervalli mashg'ulotlar, hajmli mashg'ulotlar, restavratsiya mashg'ulotlari, shuningdek, velosipedni boshqarish texnikasini takomillashtirishga qaratilgan mashg'ulotlar o'tkazildi. Ammo har bir mashg'ulotdan so'ng, nazorat guruhidagi parasportchilar cho'zilish mashqlarini e'tiborsiz qoldirdilar.

Magistral yo'l mashg'ulotlari avtomobilda trener hamrohligida magistr al yo'llarda o'tkazildi. Tog' velosiped mashg'ulotlari yo'ldan tashqarida, o'rmonda, dalalar va velosiped yo'llari bo'ylab o'tkazildi. Organizmni qizdirish kichik viteslarda past tezlikda velotrenajorda 10 daqiqa davom etdi. Mashg'ulotning asosiy qismi 40 soniya davomida 12 marta akseleratsiyadan iborat edi. Bir necha daqiqa dam olgandan so'ng, past tezlikda 15 daqiqa, keyin esa har bir oyog'ida 5 daqiqadan o'ng va chap oyoqlar bilan navbatma-navbat 20 daqiqa pedal bosish bilan amalga oshirildi. Yakuniy qism oson viteslarda past tempda 10 daqiqa harakatlar bajarildi. Mashg'ulotdan so'ng murabbiy uslubi bo'yicha mashg'ulot o'tkazgan paravelosipedchilar mushaklar cho'zish mashqlariga e'tibor bermay, umumiy jismoniy tayyorgarlikni, tajriba guruh esa velosiped ergometrida mashg'ulotdan so'ng mushaklar cho'zilishini amalga oshirdilar. Tajriba guruh tavsiya etilgan dastur bo'yicha fitnes texnologiyalaridan foydalangan holda o'rganishdi, ular velosiped ergometrida 30 dan 60 daqiqagacha ishlashni va 30 daqiqa davomida velosipedda mashq qilishdan keyin mushaklarni cho'zish mashqlarini o'z ichiga oladi.

Dasturning maqsadi: paravelosport bilan shug'ullanayotgan parasportchilarning jismoniy tayyorgarligini fitnes texnologiyalaridan foydalangan holda oshirishga e'tibor qaratishdan iborat. Dastur haftada 5 kun, 1,5 soatlik yuklama bilan tajriba davomida 8 oyga mo'ljallangan.

Dastur vazifalari:

- paravelosipedchilarning ko'rsatkichlari va jismoniy tayyorgarligini oshirish;
- paravelosipedchilar o'rtasida to'g'ri turishni o'rgatish
- paravelosipedchilarni tayyorlash jarayoniga egiluvchanlik mashqlarini joriy etish;
- cho'zilish mashqlari yordamida intensiv mashg'ulotlar va musobaqalarda tiklanishni yaxshilash;
- psixologik holatni yaxshilash, stressdan xalos bo'lish.

Afsuski, malakali paravelosipedchilar tomonidan amalga oshirilgan maxsus mashg'ulotlarning individual moslashuv reaksiyalariga ta'siri va ularning chidamlilik ko'rsatkichlariga ta'siri haqidagi ilmiy izlanishlar juda kam. O'quv-mashg'ulot jarayoni: tayyorgarlik, asosiy va yakuniy qismlardan iborat. Mashg'ulotning tayyorgarlik qismida quyidagi mashqlar qo'llaniladi, ular quyidagilarga qaratilgan:

Navbatdagi mashg'ulot paytida yurak-qon tomir va nafas olish tizimlarining yaxshi ishlashini ta'minlaydigan yuklama hajm va shiddatini o'sishi;

- o'rta intensivlikda mashg'ulot boshida mushaklarni keyingi yuklamalarga tayyorlash;
- metabolik jarayonlarni tezlashtirish va to'qimalarga qon oqimini yaxshilash uchun tana haroratini oshirish;

- qonda sut kislotasining erta shakllanishi va to'planishining oldini olish;
- sportchini mashg'ulotning asosiy qismiga psixologik tayyorgarligi (hayajon reaksiyasi va sportchining diqqatini jamlash).

Mashg'ulotning asosiy qismida quyidagilarga erishiladi:

- jismoniy mashqlar intensivligiga qarab yurak urish tezligini maqsadli darajaga oshirish;
- yurak urish tezligi zonasiga qarab kaloriya iste'molini oshirish, maksimaldan 70-80%, aerob zona, kardiyo chidamliligini oshirish;

- tananing funksional imkoniyatlarini oshirish;

Mashg'ulotning yakuniy qismida:

- yuklama hajm va shiddatini kamaytirish;
- tana tizimlarini to'g'ri tiklash uchun yurak tezligini past darajaga tushirish;
- natijani mustahkamlash, keyingi mashg'ulot oldidan mushaklarning cho'ziluvchanligini oshirish uchun mashg'ulotdan keyingi cho'zilish mashqlarini bajarish.

Veloternajorda bajariladigan mashqlar dasturi

1-jadval

Hafta kunlari	Mashg'ulot mazmuni	Vaqt me'yorlari
Dushanba	Yengil viteslarda 10 daqiqa qizdiring, 45-60 soniya davomida 2-3 tezlashish. pedal urish texnikasini saqlab turganda (o'rta viteslar) - 25-30 daqiqa, past vites, sur'at: o'rtacha Cadence 70-80 rpm. Oson viteslarda 5 daqiqa tiklang, 30 soniya davomida har bir oyoqda navbatma-navbat 5 marta 1 oyoq bilan pedallar. 52\21 uzatishda 20 daqiqa 15 daqiqa kadans 100-110 tezlik. 25 daqiqa cho'zilish.	1 soat 25 daqiqa
Seshanba	Yengil viteslarda 10 daqiqa chigal yozdi mashqlar, Intervalli usulh (puls 130-150 zarba/daq) – 2x15 daq, birinchi interval 2-3 daq tepaga ko'tariladi, zarba maksimal 85% ga yetadi, 5 daqiqa dam olish, 95% kuch bilan 5 daqiqa mashq. Velosiped ergometrida cho'zishdan boshlab, keyin matda 25 daqiqaga cho'zilish.	1 soat 10 daqiqa

Mashg'ulotlar jarayoniga fitnes texnologiyalarini joriy etish yosh paravelosipedchilarni biz taklif qilgan mashqlarni bajarishga o'rgatishdan boshlandi. Velosiped ergometrida mashq qilish paytida ishlab chiqilgan dasturga muvofiq so'vib ketgandan so'ng, paravelosipedchilar to'g'ridan-to'g'ri oyoq mushaklarini cho'zishni boshlaydilar.

Xulosa. Fitnes texnologiyalaridan foydalangan holda ushbu dastur sport maktabida paravelosport bo'yicha mashg'ulotlar jarayonida murabbiylar uchun talabga ega bo'ladi. Velosiped ergometrida 5 km masofani bosib o'tish testini tajriba guruh sinaluvchilari 9,55 soniyada nazorat guruh sinaluvchilari esa 10,1 soniyada bajarishgani aniqlandi. Chalqancha yotgan holda gavadani ko'tarishda tajriba guruhi 17,1 marta bajargan bo'lsa nazorat guruh sinaluvchilari 17,6 marta amalga oshirgan. Velosipedda 25 km masofani bosib o'tishda tajriba

guruh sinaluvchilari 38,3 daqiqada aniqlangan bo'lsa nazorat guruh sinaluvchilarida bu ko'rsatkich 38,1 daqiqa ekanligi aniqlandi. Tadqiqot boshida tajriba va nazorat guruh sinaluvchilari umumiy jismoniy tayyorgarlik ko'rsatkichlari aniqlandi. 3 km kross yugurishda tajriba guruh sinaluvchilari 12,4 soniyada masofani bosib o'tgan bo'lsa nazorat guruh sinaluvchilari 12,25 soniyada masofani bosib o'tishdi. 60 m ga yugurish bo'yicha tajriba guruh sinaluvchilarida 7,0 soniya bo'lsa nazorat guruh sinaluvchilari 9,0 soniya ko'rsatkichi aniqlandi. 3x10 m mokisimon yugurishda tajriba guruh sinaluvchilari 9,1 soniya aniqlangan bo'lsa nazorat guruhi sinaluvchilarida 10,0 soniya ekanligi aniqlandi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Pruijs J.E., Meer R., Hageman M., Keessen W. The value of quantitative measurement techniques in school screening for scoliosis // Spine. 1995.- Pg. 30.
2. Абдулзянов А. Р. Наглядные средства обучения в профилактике детского дорожно-транспортного травматизма / А. Р. Абдулзянов // Вестник НСБЖД. - 2009. - № 1. 64-66-б.
3. Баряев, А.А. Методология оценки сыгранности команды / Я.В. Голуб, С.А. Воробьев, А.А. Баряев // Адаптивная физическая культура. - 2017. - № 2. - С. 34-36.
4. Баряев, А.А. Новые методы изучения и тренировки внимания в системе спортивной подготовки паралимпийского спорта / А.А. Баряев, С.А. Воробьев, Я.В. Голуб // Адаптивная физическая культура. - 2017. - № 2. - С. 51-53.
5. Баряев, А.А. Опыт реализации реабилитационно-социализирующего потенциала спортивной деятельности лиц с нарушением зрения / А.А. Баряев // Адаптивная физическая культура. - 2020. - № 2. - С. 32-34.